

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокв Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullayev A.X., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллаев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullayev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Xasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining hususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

Кариева Халима Икрамджановна

Старший преподаватель кафедры физической культуры
Самаркандского института экономики и сервиса
Самарканд, Узбекистон

Ибодуллаев С.И.

Студент юридического факультета
Самаркандского государственного университета

Абдушукуров. Р.П.

Студент юридического факультета
Самаркандского государственного университета

Мансуров. Ш.Й.

Студент юридического факультета
Самаркандского государственного университета

Намозов. Д. Х.

Студент юридического факультета
Самаркандского государственного университета

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ УДУШЬЕ, ОСТАНОВКЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТРАВЛЕНИИ И ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ЛЕКАРСТВ, СИЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ, ОБМОРОКЕ, СУДОРОГАХ И КОМЕ

For citation: Karieva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp. 21-24

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572409>

АННОТАЦИЯ

В данной статье подчеркивается, что оказание первой неотложной медицинской помощи является важным фактором при спасении жизни пострадавшего. Анализированы пути оказания первой неотложной медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. В незначительных чрезвычайных ситуациях первая помощь может предотвратить ухудшение состояния пострадавшего и облегчить боль. Первая помощь должна быть оказана как можно быстрее. В случае тяжелораненых несколько минут могут сыграть решающую роль. между полным выздоровлением и гибелью людей.

Ключевые слова: Удушье, сердечно-легочная остановка, сильное кровотечение, остановка сердца, обмороки, судороги, кома, отравление, первая помощь, приступ, кровообращение, дыхание, воздушные пути

Karieva Xalima Ikramjanovna

Senior Lecturer at the Department of
Physical Culture of the Samarkand Institute of Economics and Service
Samarkand, Uzbekistan

Ibodullayev S.I.

Student of Samarkand state university, Faculty of Law

Abdushukurov R.P.

Student of Samarkand state university, Faculty of Law

Mansurov Sh.Y.

Student of Samarkand state university, Faculty of Law

Namozov D.X.

Student of Samarkand state university, Faculty of Law

FEATURES OF FIRST AID IN CASE OF SUFFOCATION, CARDIAC ARREST, POISONING AND OVERDOSE OF DRUGS, SEVERE BLEEDING, FAINTING, CONVULSIONS AND COMA

ANNOTATION

This article highlights that the provision of first emergency medical care is an important factor in saving the life of the victim. The ways of providing first emergency medical care for suffocation, cardiopulmonary arrest, poisoning and drug overdose, severe bleeding, fainting, convulsions

and coma. In minor emergencies, first aid can prevent the victim's condition from getting worse and relieve pain. First aid should be provided as quickly as possible. In the case of seriously injured people, a few minutes can make a difference between complete recovery and death.

Keywords: Suffocation, cardiopulmonary arrest, severe bleeding, cardiac arrest, fainting, convulsions, coma, poisoning, first aid, attack, blood circulation, breathing, respiratory tract

Karieva Halima Ikramdjanovna

Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti
jismaniy Madaniyat kafedrasida katta o'qituvchisi
Samarqand, O'zbekiston

Ibodullaev S.I.

Samarqand davlat universiteti
yuridik fakulteti talabasi

Abdushukurov R.P.

Samarqand davlat universiteti
yuridik fakulteti talabasi

Mansurov Sh.Y.

Samarqand davlat universiteti
yuridik fakulteti talabasi

Namozov D.X.

Samarqand davlat universiteti
yuridik fakulteti talabasi

BO'G'ILISH, YURAK TO'XTASHI, ZAHARLANISH VA DORILARNING HADDAN TASHQARI DOZASI, OG'IR QON KETISHI, HUSHDAN KETISH, KONVULSIYALAR VA KOMADA BIRINCHI YORDAMNING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada birinchi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish jabrlanuvchining hayotini saqlab qolishning muhim omili yekanligi ta'kidlangan. Bo'g'ilish, zaharlanish va preparatning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketish, hushidan ketish, konvulsiiyalar va komada birinchi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish usullari tahlil qilinadi. Kichik favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam jabrlanuvchining ahvoli yomonlashishiga yo'l qo'ymaydi va og'riqni engillashtiradi. Birinchi yordam imkon qadar tezroq ko'rsatilishi kerak. Jiddiy jarohatlangan odamlarda to'liq tiklanish va o'lim o'rtasida bir necha daqiqalar farq qilishi mumkin. Kichik favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam jabrlanuvchining ahvoli yomonlashishiga yo'l qo'ymaydi va og'riqni engillashtiradi. Birinchi yordam imkon qadar tezroq ko'rsatilishi kerak. Jiddiy jarohatlangan odamlarda to'liq tiklanish va o'lim o'rtasida bir necha daqiqalar farq qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: bo'g'ilish, yurak-o'pka tutilishi, og'ir qon ketish, hushidan ketish, konvulsiiyalar(tutqanoq), yurak tutilishi, koma, zaharlanish, birinchi yordam, qon aylanishi, nafas olish, nafas olish yo'llari

Первая неотложная помощь пострадавшим от внезапного заболевания или травмы до дальнейшего уведомления доступна квалифицированная медицинская помощь. Первая помощь может спасти жизнь или улучшить некоторые жизненно важные показатели, включая пульс, температуру, свободные (беспрепятственные) дыхательные пути и дыхание.

В незначительных чрезвычайных ситуациях первая помощь может предотвратить ухудшение состояния пострадавшего и облегчить боль. Первая помощь должна быть оказана как можно быстрее. В случае тяжелораненых несколько минут могут сыграть решающую роль между полным выздоровлением и гибелью людей. Меры первой помощи зависят от потребностей пострадавшего и уровня оказания медицинской помощи, знания и умения. Знать, чего не следует делать в чрезвычайной ситуации, так же важно, как зная, что делать. Неправильное перемещение человека с травмой шеи, например, может привести к необратимой травме позвоночника и параличу.

Несмотря на разнообразие возможных травм, несколько принципов оказания первой помощи применимы ко всем чрезвычайные ситуации. Первым шагом является обращение за профессиональной медицинской помощью. Определите, что место происшествия безопасно, прежде чем пытаться оказать первую помощь. Жертва, если в сознании, должен быть уверен, что медицинская помощь запрошена, и что его попросили разрешение на оказание первой помощи. Затем оцените место происшествия, опросив свидетелей или семье или друзьям пострадавшего о подробностях травмы или болезни, о любом уходе, который возможно, уже были даны, и ранее существовавшие состояния, такие как диабет или сердце беда. У пострадавшего следует проверить наличие медицинского браслета или карты, на которой описаны особые медицинские условия. За исключением случаев, когда место происшествия становится небезопасным или жертва может привести к дальнейшим травмам, не перемещайте пострадавшего.

Первая помощь требует быстрой оценки пострадавших, чтобы определить, опасны ли для жизни условия существуют. Одним из методов оценки состояния пострадавшего является известен под аббревиатурой А Б В, что означает:

А — Воздушные пути — они открыты и беспрепятственны?

Б — Дыхание — дышит ли человек? Смотрите, слушайте и ощущайте дыхание.

В — Кровообращение — есть ли пульс? Есть ли у человека наружное кровотечение? Проверять цвет кожи и температура для дополнительных признаков проблем с кровообращением.

После оценки очевидных травм голову пострадавшего следует удерживать в нейтральном положении на одной линии с телом. Если нет никаких доказательств, позволяющих предположить наличие потенциального черепа или травме позвоночника, поместите пострадавшего в удобное положение. Расположен на одном стороне, жертва может рвать, не захлебываясь и не перекрывая дыхательные пути.

Прежде чем лечить конкретные травмы, защитите пострадавшего от шока — депрессии. жизненно важных функций организма, которые, если их не лечить, могут привести к смерти. Возникает шок когда артериальное давление (давление, оказываемое на стенки кровеносных сосудов) падает и органы не получают достаточного количества крови, лишая их кислорода и питательных веществ. Симптомами шока являются тревога или беспокойство; бледная, прохладная, липкая кожа; слабый, но учащенный пульс; поверхностное дыхание; синеватые губы; и тошнота. Эти симптомы может проявиться не сразу, поскольку шок может развиваться через несколько часов после несчастного случая. Чтобы предотвратить шок, пострадавшего следует укрыть одеялами или теплой одеждой для поддержания нормальной температуры тела. Ноги пострадавшего должны быть приподняты. Из-за опасности травм живота нельзя ничего вводить через рот.

Удушье. Удушье возникает, когда воздух не может достичь легких, отсекая снабжение циркулирующей крови кислородом. Это

может привести к непоправимому повреждению мозга. Среди причин асфиксии – утопление, отравление газом, передозировка наркотики, поражение электрическим током, удушье и удушение. Жертвы могут упасть в обморок, быть не в состоянии говорить и дышать, иметь синюшную кожу. У большинства людей произойдет смерть мозга в течение четырех-шести минут после остановки дыхания, если не оказать первую помощь.

В случае удушья можно использовать процедуру, известную как маневр Геймлиха используется для очистки дыхательного горла от еды или других предметов. В этой процедуре быстро вверх. К животу жертвы наносятся толчки, чтобы вытолкнуть предмет, блокирующий дыхательное горло. Лицо, оказывающее первую помощь, стоит позади пострадавшего, обхватив его обеими руками талия. Один кулак располагается чуть выше пупка и ниже грудной клетки большой палец к телу жертвы. Другая рука используется для удержания кулака и оказать давление. Затем живот быстро вдавливают внутрь и вверх, заставляя воздух из легких, чтобы выбросить предмет из дыхательного горла. Если жертва слишком велика, чтобы удерживать стоя, или потеряете сознание, маневр можно выполнить уложив человека лицом вверх и используя пятку одной руки таким же образом как указано выше. Лицо, выполняющее маневр, должно быть осторожным и не применять давление на грудную клетку, чтобы избежать перелома ребер, особенно у детей и старший. Для жертв удушья, страдающих ожирением или беременных, руки медработника должны быть помещают на нижнюю половину грудины (грудной кости) и оказывают давление как описано выше.

Для пострадавших от других видов асфиксии наиболее практичным методом является искусственный. Дыхание – это метод «рот в рот», при котором человек, оказывающий первую помощь, с силой выдыхает воздух в легкие жертвы после предварительной очистки дыхательных путей от кого-либо препятствие. Медицинский работник наклоняет голову пострадавшего назад, поместив одну руку под подбородком пострадавшего и поднимая его, в то время как другая рука давит на пострадавшего лоб. На этом этапе можно проверить рот и дыхательные пути на наличие посторонних предметов который можно снять пальцами. Чтобы начать реанимацию «рот в рот», аккуратно зажмите ноздри пострадавшего, чтобы предотвратить выход воздуха из носа. Сделайте нормальный вдох, закройте рот пострадавшего карманной маской или ртом и выдохните в рот. При правильном выполнении грудная клетка пострадавшего должна заметно приподниматься. Затем поставщик услуг слушает выдох жертвы; если вы используете карманную маску, она не нужно удалять. Этот процесс повторяется со скоростью около 12 раз в минуту. (один вдох каждые пять секунд) для взрослых и около 20 раз в минуту для детей, используя меньшее давление и объем для детей. Начав искусственное дыхание, лицу, оказывающему первую помощь, следует продолжать до тех пор, пока пострадавший не начнет дышать или прибывает медицинская помощь.

В случае утопления следует попытаться сделать искусственное дыхание, даже если пострадавший кажется мертвым. Появившиеся люди погружались в холодную воду более чем на 30 минут синие отреагировали на оказанную первую помощь и выздоровели без повреждений головного мозга.

Сердечно-легочная остановка. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) используется для восстановления сердцебиение жертвы, у которой сердце остановилось — состояние, известное как остановка сердца. Симптомы этого опасного для жизни состояния могут включать раздавливание боль или давление за грудной; боль в руках, шею или плече; беспоконие и ощущение надвигающейся гибели; затрудненное дыхание; сильный пот; слабость тошнота; и потеря сознания. Американский Красный Крест рекомендует СЛР могут выполнять только лица, прошедшие специальную подготовку в области распознавание остановки сердца и правильное выполнение навыков СЛР.

СЛР сочетает в себе приемы искусственного дыхания с применением внешних массаж сердца, чтобы кровь текла по телу жертвы. Первая помощь Медицинский работник укладывает пострадавшего лицом вверх на твердую поверхность и

освобождает дыхательные пути кому-либо препятствия. Чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, голову запрокидывают назад, а подбородок приподнимают вперед. Затем медработник дает пострадавшему два вдоха через рот или маску. Если на сонной артерии (расположенной в борозде рядом с дыхательным горлом в шею), врач, оказывающий первую помощь, становится на колени рядом с пострадавшим, подставив пятку одной руки поверх другого над нижней половиной грудины. Провайдер вводит в депрессию грудь около 5 см (2 дюйма), выталкивая кровь от сердца через артерии жертвы. Когда давление снижается, кровь поступает в сердце. Поставщик первой помощи оказывает давление короткими ритмичными толчками примерно 15 раз каждые десять секунд⁶⁴. условия. Этот цикл из двух вдохов, за которыми следуют 15 нажатий грудной клетки, повторяется до тех пор, пока пострадавший оживает или прибывает профессиональная медицинская помощь.

Сильное кровотечение. Наличие крови на значительной площади тела человека тела не всегда указывает на сильное кровотечение. Кровь может сочиться из нескольких небольшие раны или размазываться, создавая впечатление большого количества крови, чем есть на самом деле подарок. Скорость потери крови из раны зависит от размера и типа раны кровеносный сосуд разорвался. Ярко-красная струящаяся кровь указывает на повреждение артерии. Темно-красная кровь, набухающая или постоянно текущая, указывает на повреждение вены.

Чтобы остановить кровотечение, надавите непосредственно на рану и, если возможно, приподнять кровоточащую часть тела. Лицу, оказывающему первую помощь, следует использовать повязки, чтобы плотно прижмите к ране стерильную повязку или чистую ткань. Повязки, которые становятся насыщенные кровью не удаляются, а должны быть усилены дополнительными слою. Если рана на руке или ноге быстро кровоточит и ее невозможно остановить повязок и повязок, врач, оказывающий первую помощь, может оказать давление на артерию на точка, прилегающая к кровотечению, называется точкой давления. Артерии проходят вблизи кожа в этих точках и может быть прижата к подлежащей кости, чтобы остановить артериальное кровотечение. Точка давления на бедренную артерию, снабжающую кровью ноге, располагается спереди по центру шарнира ноги, в складке паховой области, где артерия пересекает тазовую кость. Точка давления на плечевую артерию, который снабжает кровью руку, расположен посередине между локтем и подмышкой на внутренней стороне руки.

Обмороки, судороги и кома. Обморок, внезапная, временная потеря сознания, возникает, когда мозг не получает достаточного количества крови. незадолго до при обмороке кожа человека может выглядеть бледной, липкой или потной. Для восстановления крови поток к мозгу, специалист по оказанию первой помощи должен поднять сознание человека, находящегося без сознания ноги или расположите голову человека ниже уровня сердца. Дыхательные пути пострадавшего и за дыханием следует внимательно следить. Потерпевшего в обмороке также необходимо держать тепло, чтобы предотвратить шок. Если пострадавший не пришел в себя полностью через пять минут, следует обратиться за медицинской помощью.

Судороги, внезапные короткие эпизоды интенсивной неврологической активности, могут быть результатом различные причины, включая эпилепсию, неврологические расстройства и травмы головы. Первая помощь при судорогах заключается в защите пострадавшего от случайного повреждения вовремя приступ. Лицу, оказывающему первую помощь, не следует помещать какие-либо предметы в руки хватающего человека рот или попытаться придержать язык. Если у пострадавшего имеется медицинское удостоверение с указанием эпилепсии, не следует вызывать скорую помощь, за исключением случаев, когда у человека наблюдаются множественные судороги или один приступ длится более пяти минут. В противном случае, как только приступ останавливается, распрощайте человека о необходимости обследования в больнице.

Глубокое бессознательное состояние, вызванное болезнью или травмой, известно как кома. Человека, находящегося в коме, невозможно разбудить. Сердечная недостаточность, инсульт, эпилепсия, диабет, или черепно-мозговая травма может вызвать кому, а на потерпевшем может быть наклеена медицинская предупреждающая табличка определить возможную причину комы. Если человек дышит, первая помощь ограничена обеспечить комфорт до прибытия медицинской помощи. Если пострадавший не дышит, лицо, оказывающее первую помощь, должно применять метод «рот в рот» или «маску в рот» реанимация.

Отравление и передозировка лекарственными средствами. Ядовитое вещество, введенное в организм через рот или нос вызывает такие симптомы, как тошнота, судороги и рвота. К ядам относятся токсичные препараты, гербициды, инсектициды, родентициды, бытовые дезинфицирующие средства и вредные газы.

В случае отравления специалист по оказанию первой помощи должен удалить пострадавшего из токсичной среды, затем обратиться в токсикологический центр. Если номер недоступен, провайдеру следует позвонить врач или отделение неотложной помощи больницы. Если возможно, провайдер должен попытаться идентифицировать яд, допросив жертву или отыскав подозрительные контейнеры. На контейнерах со многими ядовитыми веществами указано противоядие или лекарство на этикетке. Ожоги или пятна на коже или характерный запах изо рта

могут также помочь лицу, оказывающему первую помощь, распознать яд.

Если это не указано токсикологическим центром, работник, оказывающий первую помощь, никогда не следует давать жертве отравления что-либо есть или пить. Рвота не должна быть вызвана, если токсикологический центр не рекомендует это. Если у пострадавшего рвота, Лицу, оказывающему первую помощь, следует перевернуть пострадавшего на бок и освободить дыхательные пути. До очистки рот пострадавшего от каких-либо препятствий, однако медработник должен сначала надеть чистые перчатки первой помощи или оберните ему пальцы тканью. Если человек тот кто проглотил яд, находится без сознания, дыхательные пути, дыхание и кровообращение следует проверить и при необходимости начать СЛР.

Передозировка наркотиками возникает, когда человек принимает слишком большую дозу наркотика или принимает дозу, более сильную, чем человек может переносить. Передозировка наркотиками может быть трудно диагностировать, поскольку признаки и симптомы широко варьируются и часто имитируют другие заболевания или травмы. Симптомы передозировки препарата включают необычно расширенные или суженные зрачки, рвоту, затрудненное дыхание, галлюцинации и в тяжелых случаях потеря сознания и медленное, глубокое дыхание. Если нет передозировки лечение, человек может умереть. Пострадавших от передозировки следует немедленно доставить в отделение неотложной помощи больницы.

References / Список литературы /Iqtiboslar

1. Gibbons, Jim. 38 Life Saving Tips for You and Your Family / Jim Gibbons. Ballard, 1995. 142 p.
2. Glassman, Irvin. Combustion / Irvin Glassman. 3rd ed. Academic Press, 1996. 631 p.
3. Lyons, John W. Fire / John W. Lyons. Scientific American Books, 1985.
4. Andrews, Marcia. Everything You Need to Know About Diseases / Marcia Andrews, Howard Kaplan, Doris L. Weinstock, Patricia A. Wittig. Springhouse, 1996.
5. 10. Hogan, Robert W. The PDR Pocket Guide to Prescription Drugs / Robert W. Hogan. 4th ed. Pocket Books, 2000.
6. Johns, Hopkins. Johns Hopkins Family Health Book / Hopkins Johns. HarperCollins, 1999. 1657 p.
7. Everything You Need to Know About Medical Treatments / Springhouse Corporation. Springhouse, 1996.
8. Zaret, Barry L. The Patient's Guide to Medical Tests / Barry L. Zaret. Houghton Mifflin, 1997. 620 p.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000